

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хушвактова Х.С.¹, Шарипова Д.Д.²

¹д.п.н., доцент УзГУМЯ, ²д.п.н., проф. ТГПУ им.Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15719758>

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития экологического, аграрного и гастрономического туризма в Узбекистане, значимость устойчивого туризма для социально-экономического развития сельских территорий и охраны природного и культурного наследия.

Ключевые слова: экотуризм, агротуризм, гастрономический туризм, устойчивое развитие, Узбекистан, инфраструктура, транспорт, экологическая безопасность.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda ekologik, agroturizm va gastronomik turizm yo‘nalishlarini rivojlantirishning dolzarb muammolari hamda istiqbollari yoritilgan. Barqaror turizmning qishloq hududlari ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti va tabiiy hamda madaniy merosni asrashdagi ahamiyati alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: ekoturizm, agroturizm, gastronomik turizm, barqaror rivojlanish, O‘zbekiston, infratuzilma, transport, ekologik xavfsizlik.

Abstract. This article explores the current challenges and future prospects for the development of ecological, agricultural, and gastronomic tourism in Uzbekistan. Emphasis is placed on the importance of sustainable tourism for the socio-economic development of rural areas and the preservation of Uzbekistan’s natural and cultural heritage.

Keywords: ecotourism, agrotourism, gastronomic tourism, sustainable development, Uzbekistan, infrastructure, transport, environmental safety.

Узбекистан — многонациональное государство с богатым культурным наследием, где мирно сосуществуют различные этносы и традиции. Граждане более чем 90 стран, включая Великобританию, Канаду и Австралию, могут посещать Узбекистан без визы, что значительно упрощает процесс планирования поездки и делает страну более доступной для международных туристов.

Туристы могут не только познакомиться с уникальными историко-культурными памятниками, но и насладиться разнообразными природными ландшафтами: величественными горами, бескрайними пустынями и живописными озёрами. Эти природные зоны идеально подходят для активного отдыха, экологического туризма и приключенческих маршрутов. Экологический туризм, ориентированный на посещение природных объектов с минимальным воздействием на окружающую среду, становится всё более актуальным на фоне глобальных вызовов, связанных с изменением климата, деградацией земель и утратой биоразнообразия. Он предполагает не просто отдых на природе, а осознанное путешествие с целью сохранения окружающей среды и поддержки местных сообществ.

В мае 2025 года Узбекистан посетили около 1,1 миллиона иностранных туристов. Для Узбекистана, обладающего богатым природным и культурным наследием, экологический туризм представляет собой не только альтернативу традиционному массовому туризму, но и важный инструмент устойчивого развития регионов, способный сыграть значительную роль

в диверсификации экономики сельских территорий, снижении уровня бедности, сохранении культурной идентичности и вовлечении местных сообществ в природоохранную деятельность. В стране имеются все предпосылки для активного развития различных направлений устойчивого туризма: экотуризма, агротуризма, гастрономического и этнографического туризма.

36 районов в Узбекистане имеют высокий туристический потенциал. В этом году будет начата работа по созданию на этих территориях соответствующей инфраструктуры. Однако на пути к реализации этого потенциала существует ряд существенных проблем. Во многих регионах, особенно в удалённых от туристических центров зонах, отсутствуют базовые условия для приёма туристов. Это касается, прежде всего, мест проживания, соответствующих международным гостиничным стандартам. Отсутствие благоустроенных кемпингов, экологических троп, санузлов, навигационных указателей и точек сбора мусора ограничивает доступ туристов к уникальным природным объектам.

Наблюдаются проблемы с транспортной логистикой и связанностью регионов. Маршрут Ташкент – Самарканд – Бухара считается самым удобным и безопасным благодаря современному скоростному поезду “Афросиаб”, который позволяет добраться между ключевыми историко-культурными центрами всего за несколько часов. Однако количество рейсов ограничено, и билеты необходимо приобретать заранее, особенно в период туристического сезона. В другие направления — такие как Нукус (Каракалпакстан), Сурхандарья, Джизак, Кашкадарья, природные парки и пустыни — транспортная доступность значительно ниже. Отсутствие удобных пересадочных узлов затрудняют развитие туров за пределами классических туристических маршрутов.

Путешественников обслуживают в общей сложности 3 200 гидов-экскурсоводов, 700 из которых были подготовлены в прошедшем году, и 3 686 (в том числе 866 новых) турфирм и туроператоров. Несмотря на это ощущается дефицит квалифицированных гидов и экологов, способных не только провести познавательную экскурсию, но и донести ценность природных объектов, объяснить экологические риски и поддерживать поведение, ориентированное на охрану окружающей среды.

Ответственное отношение к развитию экологического туризма может предотвратить деградацию уязвимых экосистем: вытопанные тропы, загрязнение водоёмов, браконьерство, шумовое загрязнение и несанкционированное строительство — всё, что наносит ущерб природе.

Развитие экологических троп, наблюдательных платформ для орнитологов, обустройство кемпингов, организация программ по волонтерскому туризму и экопросвещению может привлечь как иностранных, так и отечественных туристов. Наиболее перспективными регионами являются: Аральское море; Нижне-Амударьинский биосферный резерват; Чаткальский государственный биосферный заповедник; Айдаркуль;

Экоцентр «Джейран» (Бухара); Сармишсай (Навои). На Чарваке, в Заамине создаются новые туристические комплексы, развивается инженерная инфраструктура. Построен туристический комплекс в Хиве.

Агротуризм. Сельская местность Узбекистана с её богатыми аграрными традициями предоставляет отличную возможность для развития агротуров, где гости могут:

- участвовать в сборе урожая (виноград, хлопок, бахчи);
- жить в гостевых домах и фермах, построенных в традиционном стиле;

- пробовать местные продукты (варенье, сухофрукты, мёд, айран);
- учиться приготовлению национальных блюд из свежих экологически чистых продуктов.

Агротуризм способствует диверсификации доходов сельских жителей, росту числа малых семейных предприятий и формированию имиджа Узбекистана как страны «чистой природы и аутентичного быта».

Гастрономический туризм. Узбекистан занимает особое место в регионе благодаря своей богатейшей кулинарной культуре. Такие блюда, как плов, самса, лагман, чучвара, шурпа, манты, лепёшка, сладости (навог, парварда) уже стали узнаваемыми за рубежом. Гастрономический туризм может включать: посещение традиционных базаров; участие в кулинарных мастер-классах; гастрономические фестивали (в Самарканде, Фергане, Хиве, Бухаре).

Развитие экологического, аграрного и гастрономического туризма в Узбекистане открывает уникальные возможности для устойчивого развития экономики, охраны окружающей среды и укрепления культурной идентичности. Однако для эффективного использования этих возможностей необходим комплексный подход, включающий:

- инвестиции в инфраструктуру и логистику;
- развитие системы подготовки и переподготовки кадров;
- правовую и институциональную поддержку;
- формирование единой стратегии устойчивого туризма;
- активное участие местных сообществ.

Только при координации усилий государства, частного сектора, экологический туризм сможет стать привлекательным направлением для ответственного, осознанного и высококачественного туризма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзаева, З.Ш. (2021). «Экологик туризмни ташкил этишнинг методик асослари». // Иқтисодиёт ва туризм журнали, №4, 45–49-бетлар.
2. State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development. (2023). National Strategy for the Development of Ecotourism in Uzbekistan 2023–2027. – Tashkent.
3. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2021). Sustainable Development of Ecotourism – A Compilation of Good Practices. – Madrid: UNWTO Publications.
4. FAO. (2020). Agrotourism and Sustainable Agriculture: Case Studies from Central Asia. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
5. Авазов, У. (2022). «Гастрономический туризм в Узбекистане: возможности и вызовы». // Журнал туризма и культуры, №3, с. 22–27.
6. World Bank Group. (2022). Tourism for Development: Challenges and Opportunities in Central Asia. – Washington, D.C.